

Uvodna predstavitev ADP

Janez Štebe
Arhiv družboslovnih podatkov, FDV

21. avgust 2014, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Dostop in uporaba družboslovnih podatkov v srednjih šolah

Arhiv družboslovnih podatkov **nacionalno podatkovno središče** za družboslovje:

pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

- od 1997
- več kot 600 raziskav
- član evropskega združenja družboslovnih arhivov CESSDA, ki je vključen v ESFRI program
- sodeluje pri različnih mednarodnih projektih, npr. vzpostavljanju arhivov v Srbiji, BIH, HR (SERSCIDA); ureditev dostopa do podatkov uradne statistike za raziskovalne namene (DWB)

Arhiv družboslovnih podatkov

- Je financiran kot specializirani raziskovalno infrastrukturni center znotraj UL.
- **Za gradiva v ADP velja odprti dostop.**
 - **Sodelavci ADP aktivni pri oblikovanju nacionalne politike odprtega dostopa do znanstvenih in izobraževalnih podatkov**

Predlog politik in akcijski načrt:

- *Določila politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji*
- *Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih z javnimi sredstvi*

dostopno na:

- http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odprti_podatki_zakljucno_porocilo/

Naloge podatkovnih središč

- Pridobivanje podatkov
- Izbor
- Obravnava podatkov in priprava za nadaljnjo uporabo
- Posredovanje in razširjanje podatkov uporabnikom
- Sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami v domačem in mednarodnem okolju

- Akademski podatki iz javno (so)financiranih raziskovalnih projektov
- Zanimivi so mikropodatki, ker omogočajo poljubno kombiniranje spremenljivk, in ne poročila, ki vsebujejo agregirane vrednosti
- Uradni podatki (statistični urad) in nekateri podatki iz tržnih raziskav
- Izzivi za bodoče: ‚Big data‘

- Kriterij za prevzem podatkov je vsebinska in metodološka izpopolnjenost, ki zagotavlja možnosti za številne sekundarne analize različnih problemov:
 - Kakovost spremenljivk (standardne lestvice za merjenje uveljavljenih konceptov in standardna demografska vprašanja)
 - Izčrpna opisna dokumentacija in priloženi originalni inštrumenti
 - Kakovostni vzorci, pomembne ali splošne populacije
 - Bogastvo vsebin (tako problemskega sklopa kot nabora demografskih spremenljivk)

Splošni pogoji in omejitve uporabe

- Podatki se izročijo samo za določen namen
- Uporabnik se zavezuje skrbeti za takšno ravnanje s podatki, da je ohranjena tajnost podatkov
- Seznanjena uporaba (upošteva metodološka in konceptualna izhodišča ter omejitve raziskave)
- Citiranje podatkov po modelu navajanja literature

Različne možnosti uporabe

- Zahtevna raziskovalna uporaba:
 - raziskovalci si snamejo datoteko s podatki za analizo s pomočjo programov za obdelave (SPSS, SAS, R, Stata...)
- Uporaba namenjena za pregledovanje:
 - seznanjanje z dostopno dokumentacijo, povezanimi gradivi kot so vprašalniki, sprotna analiza preko spletnega vmesnika Nesstar
 - različni scenariji, npr. pomoč pri pripravi lastne raziskave, kombiniranje podatkov iz več virov, manj zahtevne pregledovalne analize.

- Motivacija: čim večja izkoriščenost podatkov
- Pogoste ovire pri uporabi podatkov:
 - Nepoznavanje načina dostopa
 - Nizka informacijska pismenost
 - Nizka seznanjenost s teorijami, metodami in orodji, ki so v pomoč pri uporabi podatkov